

VISÃO GERAL DA PROGRAMAÇÃO DO IV CBSIPA & VIII SIPA SUL

	SEGUNDA-FEIRA 06/10/2025	TERÇA-FEIRA 07/10/2025	QUARTA-FEIRA 08/10/2025	QUINTA-FEIRA 09/10/2025
08:00				
09:00		SESSÃO DE SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS DE PROVISÃO	SESSÃO DE SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS DE REGULAÇÃO	MANHÃ DE CAMPO
10:00		08:30 - 09:10 Palestra 1 – Tema: Resiliência da produção de SIPA em cenários de mudanças climáticas	08:30 - 09:10 Palestra 7 – Tema: Regulação climática / Carbono no solo	08:30 - 12:30 Fazenda Canguiri – UFPR Área Experimental do NITA Apresentações técnicas em estações Temáticas: - Histórico do Experimento - Plantas daninhas - Pecuária - Floresta - Solos
		09:15 - 09:45 Palestra 2 – Tema: Combinações de rotações e espécies em SIPA	09:15 - 09:45 Palestra 8 – Tema: Regulação climática / Mitigação emissão de GEE	
		09:50 - 10:20 Palestra 3 – Tema: Componente arbóreo em Sistemas Integrados	09:50 - 10:20 Palestra 9 – Tema: Qualidade da água / Conservação de solo e água	
		10:20 - 10:50 Intervalo para café + Sessão de pôsteres	10:20 - 10:50 Intervalo para café + Sessão de pôsteres	
		10:50 - 11:00 Momento patrocinador	10:50 - 11:00 Momento patrocinador	
		11:00 - 11:15 Apresentação Oral 1	11:00 - 11:25 Apresentação Oral Convidada	
		11:15 - 11:30 Apresentação Oral 2	11:25 - 11:40 Apresentação Oral 5	
		11:30 - 12:10 Mesa redonda	11:40 - 12:20 Mesa redonda	
12:00		12:15 - 13:45 Almoço	12:25 - 13:45 Almoço	
13:00				
14:00		SESSÃO DE SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS DE SUPORTE	SESSÃO DE SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS CULTURAIS	
		13:50 - 14:30 Palestra 4 – Tema: Ciclagem de nutrientes	14:00 - 14:40 Palestra 10 – Tema: Formação e Perfil Profissional Necessário para Otimizar SIPA	
		14:35 - 15:05 Palestra 5 – Tema: Biodiversidade como suporte a todos os serviços ecossistêmicos	14:30 - 15:30 Momento Produtor	
		15:10 - 15:40 Palestra 6 – Tema: Qualidade do solo	14:30 - 15:00 Fazenda Faxinal	
		15:40 - 16:20 Intervalo para café + Sessão de pôsteres	15:00 - 15:30 Fazenda Capão Redondo	
		16:20 - 16:30 Momento patrocinador	15:30 - 16:10 Intervalo para café + Sessão de pôsteres	
		16:30 - 16:45 Apresentação Oral 3	16:10 - 17:10 Momento Produtor	
		16:45 - 17:00 Apresentação Oral 4	16:10 - 16:40 Laginski Agronegócios	
		17:00 - 17:40 Mesa redonda	16:40 - 17:10 Gravataí Agro	
		18:00 - 19:00 Reunião da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária	17:10 - 17:25 O trabalho da Rede ILPF	
		19:00 - Happy Hour Bar do Alemão	17:25 - 17:40 Apresentação Oral 6	
			17:40 - 17:55 Apresentação Oral 7	
			17:55 - 18:35 Mesa redonda	
			19:30 - Jantar de confraternização Churrascaria Nova Estrela	
16:00	ABERTURA DO EVENTO			
17:00	16:30 - 18:00 Credenciamento			
18:00	18:00 - 18:30 Cerimônia de abertura			
	18:30 - 19:10 Palestra de abertura A Trajetória de Transformação Sustentável da Agricultura Brasileira			
19:00	19:10 - 19:50 Palestra Magna Produção animal, sociedade e saúde			
20:00	19:50 - 20:10 Perguntas & Respostas 20:10 - 22:00 Coquetel de boas-vindas			
22:00				

